

DIAGRAMAS, MAPAS E INFOGRÁFICOS: comunidade acadêmica no *zenodo*

D.O.I.: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15066711>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL

Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/ UFAL

Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL

Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL

Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL

Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL

Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL

Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

A utilização de recursos visuais como mapas conceituais, infográficos e diagramas tem se mostrado eficaz na comunicação de conteúdos complexos, sobretudo nos contextos acadêmico e científico. Esses elementos favorecem a organização e compreensão das informações por diversos públicos. Diagramas, como os de Venn e fluxogramas, auxiliam na visualização de relações entre conceitos, promovendo uma aprendizagem significativa. Mapas conceituais têm sido aplicados no ensino como ferramentas didáticas importantes, apesar da limitada adesão por parte dos docentes, muitas vezes pela falta de familiaridade com metodologias apropriadas. Na formação continuada, esses mapas contribuem para a transformação das práticas pedagógicas, principalmente quando aliados a oficinas e metodologias ativas. Os infográficos, por sua vez, aliam texto e elementos gráficos para facilitar o entendimento, sendo bem aceitos pelos alunos, embora ainda pouco explorados. Embora os dados sobre sua eficácia sejam escassos, estudos apontam que são tão úteis quanto os materiais tradicionais. Com o intuito de promover o intercâmbio de experiências sobre o uso dessas ferramentas, foi criada a comunidade virtual “Diagramas, Mapas e Infográficos”, hospedada na plataforma Zenodo. Inicialmente voltada para os discentes do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES/UFAL), a comunidade hoje reúne produções de diversas instituições, sob curadoria especializada que garante a qualidade do material publicado. Com diretrizes específicas de submissão e uma proposta editorial estruturada, o repositório se consolida como referência no apoio a práticas pedagógicas inovadoras, críticas e inclusivas.

Palavras-chave: Mapas Conceituais; Infográficos; Diagramas; Educação em Saúde; Metodologias Ativas.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

DIAGRAMS, MAPS AND INFOGRAPHICS: Academic Community on Zenodo

The use of visual resources such as concept maps, infographics, and diagrams has proven to be effective in communicating complex content, especially in academic and scientific contexts. These tools enhance the organization and understanding of information for a wide range of audiences. Diagrams, such as Venn diagrams and flowcharts, help visualize relationships between concepts, supporting meaningful learning. Concept maps are applied in teaching as valuable educational tools, although still underutilized due to the lack of familiarity among educators with appropriate methodologies. In continuing education, they foster changes in teaching practices, especially when combined with workshops and active learning methods. Infographics combine text and graphic elements to simplify information and are well-received by students, despite their limited use. Although empirical evidence about their effectiveness is limited, studies show they are as useful as traditional educational materials. To promote the exchange of experiences related to these tools, the virtual community "Diagrams, Maps, and Infographics" was created on the Zenodo platform. Originally developed for students of the Professional Master's in Health Education (MPES/UFAL), it now includes works from various institutions, curated by specialists who ensure the quality of publications. With specific submission guidelines and a structured editorial proposal, the repository stands out as a reference in supporting innovative, critical, and inclusive teaching practices.

Keywords: Concept Maps; Infographics; Diagrams; Health Education; Active Learning.

RESUMEN

DIAGRAMAS, MAPAS E INFOGRAFÍAS: Comunidad Académica en Zenodo

El uso de recursos visuales como mapas conceptuales, infografías y diagramas ha demostrado ser eficaz para comunicar contenidos complejos, especialmente en contextos académicos y científicos. Estas herramientas facilitan la organización y comprensión de la información por parte de diferentes públicos. Los diagramas, como los de Venn y los flujogramas, permiten visualizar las relaciones entre conceptos, favoreciendo un aprendizaje significativo. Los mapas conceptuales se utilizan en la enseñanza como herramientas pedagógicas valiosas, aunque su aplicación aún es limitada debido a la falta de conocimiento metodológico por parte de los docentes. En la formación continua, promueven cambios en las prácticas pedagógicas, especialmente cuando se asocian a talleres y metodologías activas. Las infografías, que combinan texto y elementos gráficos, son bien aceptadas por los estudiantes, aunque poco utilizadas. Aunque hay pocos datos empíricos sobre su eficacia, estudios indican que son tan útiles como los materiales tradicionales. Con el objetivo de compartir experiencias sobre estas herramientas, se creó la comunidad virtual "Diagramas, Mapas e Infografías" en la plataforma Zenodo. Inicialmente dirigida a estudiantes del Máster Profesional en Enseñanza en Salud (MPES/UFAL), hoy reúne trabajos de varias instituciones, con curaduría especializada que garantiza la calidad del contenido. Con directrices de envío bien definidas y una propuesta editorial estructurada, el repositorio se consolida como una referencia en el apoyo a prácticas pedagógicas innovadoras, críticas e inclusivas.

Palabras clave: Mapas Conceptuales; Infografías; Diagramas; Educación en Salud; Metodologías Activas.

RÉSUMÉ

DIAGRAMMES, CARTES ET INFOGRAPHIES: Communauté Académique sur *Zenodo*

L'utilisation d'outils visuels tels que les diagrammes, les infographies et les cartes conceptuelles constitue une approche efficace pour la structuration et la transmission de contenus complexes, notamment dans les contextes académiques et scientifiques. Ces ressources permettent une organisation logique des informations, facilitant ainsi leur compréhension par différents profils d'apprenants. Les diagrammes — tels que les organigrammes, les diagrammes de Venn et les fluxogrammes — sont largement utilisés pour représenter les relations conceptuelles, contribuant à un apprentissage significatif. Les cartes conceptuelles, bien qu'encore peu exploitées, se révèlent être des instruments pédagogiques pertinents dans le cadre de l'enseignement-apprentissage et de la formation continue des enseignants, surtout lorsqu'elles sont intégrées à des méthodologies actives. Les infographies, qui associent design graphique, texte et données, présentent un fort potentiel éducatif, même si davantage de recherches empiriques sont nécessaires pour en démontrer pleinement l'efficacité. La communauté virtuelle « Diagrammes, Cartes et Infographies », hébergée sur la plateforme Zenodo, constitue un référentiel collaboratif dédié à la diffusion qualifiée de ces pratiques éducatives. Elle est gérée avec rigueur méthodologique et éditoriale par des spécialistes du MPES/UFAL. Cette initiative s'impose comme une référence en matière d'innovation pédagogique et de renforcement de la formation dans le domaine de la santé.

Mots-clés: Cartes Conceptuelles; Infographies; Diagrammes; Éducation en Santé; Méthodologies Actives.

A inserção de recursos visuais como mapas conceituais, infográficos e diagramas tem se destacado como uma estratégia eficaz para tornar a comunicação de conteúdos complexos mais acessível, especialmente no ambiente acadêmico e científico. Esses elementos visuais não apenas facilitam a organização das informações, como também promovem uma melhor compreensão e assimilação por parte de diferentes públicos, desde especialistas até leigos.

Os diagramas, por exemplo, são representações gráficas compostas por formas, linhas e setas que demonstram relações entre conceitos, processos ou estruturas. São ferramentas amplamente utilizadas em áreas como biologia, engenharia, psicologia e pedagogia, justamente por sua capacidade de sintetizar e facilitar a visualização de ideias abstratas. Diagramas de Venn, organogramas e fluxogramas são exemplos recorrentes desse tipo de recurso. Para Novak (2010), os diagramas conceituais favorecem uma

aprendizagem mais significativa ao permitir que os estudantes visualizem como as ideias se interconectam.

No contexto escolar, os mapas conceituais surgem como instrumentos didáticos valiosos que colaboram com o desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente no que diz respeito à aquisição de novos conhecimentos e à evolução conceitual. Embora sejam reconhecidos como eficazes no processo de ensino-aprendizagem, sua utilização ainda é limitada, em parte pela falta de familiaridade dos professores com metodologias adequadas para sua aplicação. De acordo com Brum (2015), compreender os fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa é essencial para potencializar o uso desses mapas no planejamento pedagógico.

Na formação continuada de docentes, os mapas conceituais também demonstram grande potencial. Seu uso favorece tanto mudanças na compreensão de conceitos quanto na prática pedagógica dos professores envolvidos. Gruber, Link e Lopes (2024) destacam que oficinas teórico-práticas podem aprofundar o domínio técnico desses recursos, integrando-os a metodologias ativas de ensino e promovendo o engajamento docente.

Entre os recursos visuais que vêm ganhando espaço nas práticas educativas estão os infográficos. Atraentes do ponto de vista visual, eles combinam texto, ilustrações e dados para facilitar o entendimento de conteúdos diversos. Apesar do crescente uso, ainda é necessário explorar mais suas aplicações no cotidiano escolar, pois os alunos demonstram interesse, mas pouco domínio sobre essa forma de apresentação (OLIVEIRA; CUNHA, 2020).

Diante desse cenário, a criação de espaços colaborativos para a disseminação e o compartilhamento dessas práticas se faz necessária. A comunidade virtual “Diagramas, Mapas e Infográficos”, hospedada na plataforma Zenodo, surge como uma resposta a essa demanda. Esse repositório aberto e contínuo foi inicialmente pensado para acolher os trabalhos dos discentes do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), mas expandiu seu escopo e hoje reúne produções de diferentes instituições e autores.

A proposta editorial da comunidade, elaborada em parceria com a Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, é revisada anualmente e organiza sistematicamente as publicações. Além das edições regulares, o espaço acolhe contribuições espontâneas de pesquisadores e educadores, promovendo uma ciência mais colaborativa e acessível.

A curadoria dos trabalhos é realizada por especialistas do MPES, que avaliam critérios como clareza, relevância temática, rigor metodológico e impacto potencial na

educação em saúde. Essa seleção criteriosa assegura a qualidade do conteúdo compartilhado, consolidando o repositório como uma referência no campo.

Para submeter materiais à plataforma, é necessário seguir diretrizes específicas, como o alinhamento com os princípios pedagógicos do MPES, a identificação precisa dos autores e a escolha de palavras-chave que favoreçam a indexação e o acesso às produções. Essas exigências refletem o compromisso com a excelência acadêmica e com a difusão qualificada do conhecimento.

Assim, recursos visuais como mapas, diagramas e infográficos se consolidam como ferramentas indispensáveis para a inovação no ensino, especialmente em áreas como a saúde, onde a complexidade das informações exige estratégias mais eficazes de comunicação. A comunidade “Diagramas, Mapas e Infográficos” fortalece esse movimento ao fomentar a troca de experiências, apoiar práticas pedagógicas criativas e contribuir para uma formação mais crítica, inclusiva e transformadora.

Referências

- BASTOS, Tâmara Moraes. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA APRENDIZAGEM POSSÍVEL. **RACE-Revista de Administração do Cesmac**, v. 2, p. 3-10, 2018.
- BRUM, Wanderley Pivatto. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: revisão teórica e apresentação de um instrumento para aplicação em sala de aula. **Revista Eletrônica de Ciências da Educação**, v. 14, n. 1, 2015.
- GRUBER, Aletheia Priscilla Bim da Cruz; Link, Raymi de Fátima; LOPES, Betania Jacob Stange. O mapa conceitual como estratégia de aprendizagem e avaliação na formação continuada de professores de língua portuguesa e coordenadoras pedagógicas. **EntreLínguas**, v. 10, p. 2, 2024.
- NOVAK, Joseph D.; CAÑAS, Alberto J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. **Práxis educativa**, p. 09-29, 2010.
- OLIVEIRA, Karla Jeane Vilela de; CUNHA, Kátia Silva. Infográficos como recurso auxiliar do processo de aprendizagem de estudantes do ensino médio. *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia*, v. 13, n. 3, 2020.